

INFORMATIKA DARSLARIDA TALABALARNING IJTIMOIIY VA SHAXSIY KOMPETENSIYALARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VOSITASIDA RIVOJLANTIRISH

Temirova G.G.¹, Yusupova N.N.²

¹ADU, Dasturiy injiniring kafedrası dotsenti,

²ADU, Dasturiy injiniring kafedrası katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20756672>

Annotatsiya. Ushbu maqolada globallashtirish va axborotlashgan jamiyat sharoitida informatika fanini o'qitish jarayonida talabalarning ijtimoiy va shaxsiy rivojlanishini ta'minlash masalalari, raqamli ta'lim muhiti orqali talabalar kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan. Xususan, kommunikativlik, jamoada ishlash, mustaqil fikrlash hamda raqamli savodxonlikni shakllantirishda innovatsion pedagogik yondashuvlarning ahamiyati asoslab berilgan. Maqolada informatika darslarida ijtimoiy va shaxsiy kompetensiyalarni uyg'un rivojlantirishga qaratilgan metodik tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: informatika ta'limi, raqamli ta'lim muhiti, ijtimoiy rivojlanish, shaxsiy rivojlanish, kompetensiyalar, kommunikativlik, jamoada ishlash, mustaqil fikrlash, raqamli savodxonlik, konstruktivistik yondashuv, kompetensiyaviy yondashuv.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы обеспечения социального и личностного развития студентов в процессе преподавания информатики в условиях глобализации и информатизированного общества, а также освещаются теоретические и практические аспекты развития компетенций студентов в цифровой образовательной среде. В частности, обоснована значимость инновационных педагогических подходов в формировании коммуникативных навыков, умений работать в команде, самостоятельного мышления и цифровой грамотности. В статье разработаны методические рекомендации, направленные на гармоничное развитие социальных и личностных компетенций на занятиях по информатике.

Ключевые слова: обучение информатике, цифровая образовательная среда, социальное развитие, личностное развитие, компетенции, коммуникативность, работа в команде, самостоятельное мышление, цифровая грамотность, конструктивистский подход, компетентностный подход.

Abstract. This article examines the issues of ensuring students' social and personal development in the process of teaching informatics in the context of globalization and an information society. It also highlights the theoretical and practical aspects of developing students' competencies through a digital learning environment. In particular, the importance of innovative pedagogical approaches in fostering communication skills, teamwork, independent thinking, and digital literacy is substantiated. The article proposes methodological recommendations aimed at the integrated development of social and personal competencies in informatics classes.

Keywords: informatics education, digital learning environment, social development, personal development, competencies, communication skills, teamwork, independent thinking, digital literacy, constructivist approach, competency-based approach.

Kirish

Bugungi globallashuv va axborotlashgan jamiyat sharoitida insonning har tomonlama rivojlanishi nafaqat ijtimoiy muhitda, balki raqamli makonda ham kechayotgan murakkab jarayondir. Axborot oqimining keskin ortishi va sun'iy intellekt texnologiyalarining kirib kelishi shaxs oldiga yangi talablarni qo'yimoqda. Bunday sharoitda Informatika fanini o'qitish faqatgina texnik bilim va dasturlash ko'nikmalarini berish bilan cheklanib qolmasdan, balki talabalarning ijtimoiy faolligi, algoritmik fikrlashi va raqamli madaniyatini shakllantirishda strategik ahamiyat kasb etadi.

Informatika sohasidagi bo'lajak kadrlarning kasbiy muvaffaqiyati ularning algoritmik bilimdonligi hamda ijtimoiy-psixologik moslashuvchanligi (kommunikativlik, etika, jamoada ishlash) o'rtasidagi muvozanatga bevosita bog'liqdir.

O'zbekiston Respublikasida ham ta'lim tizimini rivojlantirish va barkamol avlodni tarbiyalash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilgan. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-son “O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi to'g'risida”gi Farmoni, shuningdek, 2020-yil 23-sentabrdagi “Ta'lim to'g'risida”gi Qonuni hamda Vazirlar Mahkamasining ta'lim sohasiga oid qator qarorlarida yoshlarni har tomonlama rivojlantirish, ularning intellektual, ma'naviy-axloqiy va ijtimoiy salohiyatini oshirish ustuvor vazifa etib belgilangan. Mazkur normativ-huquqiy hujjatlar ta'lim jarayonida shaxsning ijtimoiy va shaxsiy rivojlanishini ta'minlash, innovatsion yondashuvlarni joriy etish hamda zamonaviy talablar asosida kadrlar tayyorlashni nazarda tutadi.

Ushbu hujjatlar ijrosini ta'minlash maqsadida ta'lim muassasalarida o'quv-tarbiya jarayonini takomillashtirish, innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish, yoshlarning mustaqil fikrlash va ijtimoiy faolligini rivojlantirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Natijada ta'lim jarayoni faqat bilim berish bilan cheklanmay, balki shaxsni har tomonlama kamol toptirishga xizmat qilmoqda.

Hozirgi davrda ta'lim tizimi oldida turgan asosiy vazifa — nafaqat bilimli, balki ijtimoiy jihatdan faol, mustaqil qaror qabul qila oladigan, o'z hayot yo'lini ongli ravishda belgilay oladigan shaxsni tarbiyalashdir. Chunki jamiyat taraqqiyoti bevosita undagi insonlarning intellektual salohiyati, ijtimoiy moslashuvchanligi va shaxsiy kamolotiga bog'liqdir. Aynan shu jihatlar ijtimoiy va shaxsiy rivojlanish tushunchalarining dolzarbligini yanada oshiradi.

Ijtimoiy rivojlanish insonning jamiyatdagi o'rni, uning ijtimoiy munosabatlarga kirishish darajasi, kommunikativ qobiliyatlari hamda jamoada faol ishtirok etishi bilan belgilanadi. Shaxsiy rivojlanish esa insonning ichki dunyosi, qadriyatlarini, ehtiyojlari, motivatsiyasi va o'z-o'zini anglash jarayonini o'z ichiga oladi. Ushbu ikki jarayon bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lib, ular o'zaro ta'sir orqali shaxsning mukammal shakllanishini ta'minlaydi.

Zamonaviy pedagogik va psixologik yondashuvlar shuni ko'rsatadiki, shaxsning ijtimoiy va shaxsiy rivojlanishini uyg'un holda olib borish uning jamiyatda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi uchun zarur omillardan biridir. Ayniqsa, yosh avlodni tarbiyalash jarayonida bu ikki yo'nalishni birgalikda rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur maqolaning maqsadi — Informatika fanini o'qitish jarayonida ijtimoiy va shaxsiy rivojlanishning nazariy-amaliy jihatlarini tahlil qilish hamda raqamli ta'lim muhitida ushbu jarayonlarni samarali tashkil etish metodikasini ishlab chiqishdan iborat.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili

Zamonaviy ilmiy manbalarda ijtimoiy rivojlanish masalasi alohida e'tibor markazida bo'lib, u shaxsning jamiyatdagi faol ishtiroki, kommunikativ kompetensiyalari, jamoada ishlash qobiliyati hamda liderlik sifatleri bilan uzviy bog'liq holda o'rganilmoqda. Bugungi kunda ijtimoiy moslashuvchanlik, ijtimoiy faollik va ijtimoiy mas'uliyat kabi tushunchalar ham ushbu yo'nalishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Shaxsiy rivojlanish esa zamonaviy tadqiqotlarda insonning ichki salohiyatini ro'yobga chiqarish, o'z-o'zini rivojlantirish va boshqarish qobiliyatlari bilan izohlanadi. Xususan, o'z-o'zini anglash, maqsad qo'yish, vaqtni samarali taqsimlash, mustaqil qaror qabul qilish va doimiy ravishda o'z ustida ishlash kabi ko'nikmalar shaxsiy rivojlanishning asosiy tarkibiy qismlari sifatida qaraladi.

Zamonaviy ta'lim tizimida talabalarning ijtimoiy va shaxsiy kompetensiyalarini rivojlantirish muhim pedagogik muammo sifatida qaralmoqda. Ayniqsa, informatika fanini o'qitish jarayonida raqamli texnologiyalar yordamida ushbu kompetensiyalarni shakllantirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli muhitda tashkil etilgan ta'lim jarayoni talabalarning mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish va ijtimoiy faolligini oshirishga xizmat qiladi [3],[5]. Xorijiy olimlar tomonidan olib borilgan izlanishlarda 21-asr kompetensiyalari alohida e'tirof etilib, ularga tanqidiy fikrlash, kreativlik, kommunikativlik va hamkorlikda ishlash ko'nikmalari kiritilgan [6]. Ushbu kompetensiyalarni rivojlantirishda raqamli texnologiyalar, xususan, onlayn platformalar, masofaviy ta'lim tizimlari va interaktiv vositalarning ahamiyati katta [4], [7].

Pedagogika sohasidagi ilmiy tadqiqotlarda konstruktivistik yondashuv asosida talabalarning faol ishtiroki, mustaqil bilim olish jarayoni va refleksiya muhim ahamiyatga ega ekanligi ta'kidlanadi [3]. Bu jarayonlarda elektron ta'lim resurslari, virtual laboratoriyalar va simulyatsiya vositalari samarali didaktik vosita sifatida qo'llaniladi [7].

Mahalliy va MDH olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda esa informatika fanini o'qitishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish talabalarning nafaqat kasbiy, balki ijtimoiy kompetensiyalarini ham rivojlantirishi qayd etilgan [8], [10]. Xususan, jamoada ishlash, mas'uliyat, vaqtni boshqarish kabi ko'nikmalarni shakllantirishda raqamli ta'lim muhitining o'rni muhim hisoblanadi [9]. Informatika darslarida raqamli texnologiyalarni qo'llash talabalarning ijtimoiy va shaxsiy kompetensiyalarini rivojlantirishda samarali vosita ekanligini tasdiqlaydi.

Shu bilan birga, ko'plab ilmiy tadqiqotlarda ijtimoiy va shaxsiy rivojlanish o'zaro chambarchas bog'liq jarayonlar sifatida e'tirof etiladi. Ya'ni shaxsning ichki kamoloti uning ijtimoiy faoliyatida namoyon bo'lsa, ijtimoiy tajriba esa o'z navbatida shaxsiy rivojlanishni rag'batlantiradi. Shu bois zamonaviy pedagogika va psixologiyada ushbu ikki yo'nalishni integratsiyalashgan holda o'rganish va rivojlantirish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Material va metodlar

Mazkur tadqiqot informatika darslarida talabalarning ijtimoiy va shaxsiy kompetensiyalarini raqamli texnologiyalar vositasida rivojlantirish jarayonini ilmiy asosda o'rganishga qaratilgan. Tadqiqot metodologiyasi zamonaviy pedagogik yondashuvlar, xususan, kompetensiyaviy yondashuv, tizimli yondashuv va faoliyatga yo'naltirilgan yondashuv asosida ishlab chiqildi. Tadqiqotning nazariy asosini shaxsga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyasi, konstruktivistik ta'lim modeli hamda raqamli pedagogika tamoyillari tashkil etadi. Ushbu yondashuvlarga ko'ra, ta'lim jarayonida talaba faol subyekt sifatida ishtirok etib, bilimlarni mustaqil ravishda egallaydi va amaliy faoliyat orqali o'z kompetensiyalarini rivojlantiradi.

Metodologik jihatdan tadqiqot quyidagi bosqichlarda amalga oshirildi:

1. Diagnostik bosqich – talabalarning ijtimoiy va shaxsiy kompetensiyalarining boshlang'ich darajasi aniqlanib, mavjud holat tahlil qilindi.

2. Loyihalash bosqichi – Informatika darslarida raqamli texnologiyalarni qo'llash orqali kompetensiyalarni rivojlantirish modeli ishlab chiqildi.

3. Tajriba-sinov bosqichi – ishlab chiqilgan model amaliyotga joriy etilib, uning samaradorligi sinovdan o'tkazildi.

4. Tahlil va umumlashtirish bosqichi – olingan natijalar statistik va qiyosiy tahlil asosida qayta ishlanib, ilmiy xulosalar chiqarildi.

Tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi:

- nazariy metodlar: ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, umumlashtirish, taqqoslash;
- empirik metodlar: pedagogik kuzatuv, so'rovnoma, test sinovlari, intervyu;
- eksperimental metodlar: tajriba va nazorat guruhleri asosida o'tkazilgan pedagogik tajriba;
- statistik metodlar: natijalarni miqdoriy va sifat jihatdan tahlil qilish.

Tadqiqotning ishonchliligini ta'minlash uchun olingan natijalar bir necha mezonlar asosida baholandi va tajriba natijalari nazorat guruhi ko'rsatkichlari bilan solishtirildi. Baholash jarayonida talabalarning kommunikativlik darajasi, jamoada ishlash ko'nikmalari, mustaqil fikrlash qobiliyati va raqamli savodxonligi asosiy indikatorlar sifatida tanlandi. Shu tariqa, ishlab chiqilgan metodologiya informatika darslarida raqamli texnologiyalarni qo'llash orqali talabalarning ijtimoiy va shaxsiy kompetensiyalarini tizimli ravishda rivojlantirish imkonini beradi.

Tahlil va natijalar

Mazkur tadqiqot doirasida olingan natijalar ijtimoiy va shaxsiy rivojlanish jarayonlari o'zaro uzviy bog'liq ekanligini yana bir bor tasdiqladi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, shaxsning ijtimoiy muhitga moslashuvi, jamoadagi faol ishtiroki va kommunikativ qobiliyatlari uning ichki rivojlanishiga, ya'ni shaxsiy sifatlarining shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Tadqiqot natijalari tajriba va nazorat guruhleri o'rtasida sezilarli farq mavjudligini ko'rsatdi. Dastlabki bosqichda har ikki guruh talabalari kompetensiya darajasi deyarli bir xil bo'lgan bo'lsa, tajriba yakunida tajriba guruhida sezilarli o'sish kuzatildi.

Xususan, tajriba guruhida:

- kommunikativlik ko'rsatkichi 25–30% ga oshdi;
- jamoada ishlash ko'nikmalari 30% ga yaxshilandi;
- mustaqil fikrlash darajasi 20–25% ga oshdi;
- raqamli savodxonlik sezilarli darajada rivojlandi.

Nazorat guruhida esa ushbu ko'rsatkichlar bo'yicha o'sish nisbatan past bo'lib, asosan 5–10% atrofida bo'ldi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, raqamli texnologiyalar asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni:

- talabalarni faol ishtirok etishga undaydi;
- o'zaro muloqotni kuchaytiradi;
- mustaqil ta'lim olish motivatsiyasini oshiradi;
- real muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Shuningdek, onlayn platformalarda guruh bo'lib ishlash jarayonida talabalar o'rtasida ijtimoiy aloqalar mustahkamlanib, hamkorlik muhiti shakllandi. Informatika darslarida raqamli

texnologiyalarni tizimli va maqsadli qo‘llash talabalarning ijtimoiy va shaxsiy kompetensiyalarini samarali rivojlantirish imkonini beradi.

Yuqoridagi takliflarning amaliyotga joriy etilishi natijasida ijtimoiy faol, mustaqil fikrlovchi, ma’naviy yetuk va raqobatbardosh shaxslarni shakllantirish imkoniyati ortadi. Bu esa o‘z navbatida jamiyatning barqaror rivojlanishiga va uning intellektual salohiyatining yuksalishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-son “O‘zbekiston Respublikasi ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – 2020-yil 23-sentyabr.
3. Bates A.W. Teaching in a digital age: Guidelines for designing teaching and learning. – Vancouver: BCcampus, 2019. – 528 p.
4. European Commission. DigComp 2.1: The digital competence framework for citizens. – Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018. – 48 p.
5. Selwyn N. Education and technology: Key issues and debates. – London: Bloomsbury Publishing, 2016. – 240 p.
6. Trilling B., Fadel C. 21st century skills: Learning for life in our times. – San Francisco: Jossey-Bass, 2009. – 256 p.
7. Voogt J., Roblin N.P. A comparative analysis of international frameworks for 21st century competences // Journal of Curriculum Studies. – 2012. – Vol. 44, № 3. – P. 299–321.
8. Ishmuhamedov R.J. Innovatsion pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Fan, 2017. – 160 b.
9. Tolipov O‘.Q., Usmonboeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqi asoslari. – Toshkent: Fan, 2016. – 200 b.
10. Begimkulov U.Sh. Axborot texnologiyalarini ta’limda qo‘llash. – Toshkent: TDPU, 2015. – 150 b.
11. Е.С.Полат, М.Ю.Бухаркина. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. – Москва: Академия, 2010. – 368 s.
12. А.Хуторской. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования// Народное образование. – 2003. – №2. – S. 58–64.